

APROXIMACIÓN A UN MODELO MATEMÁTICO DINÁMICO DE REGULACIÓN GÉNICA EN PERSONALIDAD Y ADICCIÓN A LA COCAÍNA

Antonio Caselles. Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València
(Antonio.Caselles@uv.es)

Salvador Amigó. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.
Universitat de València (Salvador.Amigo@uv.es)

Joan C. Micó. Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat Politècnica de València
(jmico@mat.upv.es)

Abstract

The study of genetic regulation induced by drugs supplies important knowledge about the brain's functioning and suggest options for treating drug addiction and mental illnesses. In this article, a dynamic mathematical model including 10 connected differential equations and 64 variables, explaining the existing relations between the concentrations in determined zones of the brain, of the most relevant proteins and genes, implicated in the addiction process to a stimulant drug (cocaine, for instance), and the concentration of the own drug in the organism, is suggested. Discussions about the possibilities of the model to explain the personality of human beings are performed. The suggested model fits the results of the most relevant scientific literature related with the topic. The experimental work necessary to validate the model is also suggested.

Resumen

El estudio de la regulación génica inducida por las drogas aporta un importante conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y sugiere alternativas para el tratamiento de los procesos adictivos y de otras enfermedades mentales. En este artículo, se sugiere un modelo matemático dinámico, que incluye 10 ecuaciones diferenciales acopladas y 65 variables, que explica las relaciones existentes entre la concentración, en ciertas zonas del cerebro, de las proteínas y genes más relevantes, implicados en el proceso de adicción a una droga estimulante, como puede ser la cocaína y, la concentración de la propia droga en el organismo. Se reflexiona sobre la relevancia de estos resultados a la hora de explicar la personalidad del ser humano. Este modelo se ajusta a los resultados presentados por la literatura científica relevante relacionada con el tema. Así mismo, se sugieren los trabajos experimentales necesarios para el ajuste y validación del modelo.

Palabras clave: modelo matemático dinámico; drogadicción; cocaína; personalidad, regulación génica.

1. Introducción

La regulación génica inducida por las drogas es un importante campo de estudio científico en la actualidad, ya que aporta elementos tanto para el conocimiento de los efectos agudos y crónicos de las drogas en el cerebro, como del proceso de adicción y posibles alternativas de tratamiento.

En este estudio, se presenta un tentativo modelo matemático dinámico de regulación

génica de los efectos de la cocaína. Veremos que los fundamentos fisiológicos de tal regulación están relacionados, básicamente, con los mecanismos y procesos de activación cerebral en respuesta a determinados estímulos, como el estrés o las drogas, y con las características básicas de personalidad, y que este es uno de los procesos bioquímicos y moleculares que subyacen a los mecanismos superiores de activación nerviosa.

Los objetivos del presente estudio son, en primer lugar, exponer el estado actual de

conocimientos respecto a la regulación génica de los efectos de la cocaína y, a continuación describir el nuevo Modelo de Regulación Génica de la Cocaína (REGEN), sus posibles aplicaciones, así como sus limitaciones y posibles desarrollos posteriores.

2. Cocaína, regulación génica y adicción

Las drogas de abuso, como la cocaína y anfetaminas, producen cambios rápidos a corto plazo en la expresión génica en las neuronas estriatales (Roberston et al., 1989; Dragunow et al., 1990; Graybiel et al., 1990). La administración crónica de estas drogas conduce a cambios duraderos de la regulación y expresión génica, que están en la base de las neuroadaptaciones que se observan en la adicción.

Existe en la actualidad un gran interés en el estudio de estos procesos. La estimulación dopaminérgica de los receptores D_1 es responsable de la inducción de más de 50 genes en el estriado (Berke et al., 1998). La inducción de la expresión génica estriatal a través de los receptores D_1 se produce en respuesta a la administración de cocaína o L-DOPA (Young et al., 1991; Morelli et al., 1993; Steiner y Gerfen, 1995). Los receptores D_1 están acoplados a las proteínas G_s/G_{olf} e incrementan la producción de AMP, que activa la proteína quinasa A, que a su vez fosforila el factor de transcripción CREB (cAMP response element-binding protein). Así, la administración aguda de cocaína causará cambios en la fosforilación del CREB y expresión de c-fos en las células estriatales, por incremento del calcio intracelular a través de los receptores NMDA.

El c-fos es un gen de respuesta precoz o rápida (GRP), cuyo producto proteico, el Fos, es un factor de transcripción precoz. Otros GRP son el c-jun y el jun-B. Los productos de estos genes pueden llevar a la formación de complejos homodiméricos o heterodiméricos que se acoplan a secuencias reguladoras de ADN, conocidas como lugares AP-1 (Activating Protein-1). Estos complejos AP-1 serán responsables de la expresión génica de genes de respuesta lenta o tardía (GRL), que tendrán una importancia fundamental en las respuestas neuroadaptativas a largo plazo,

entre las que puede considerarse la adicción a las drogas.

La administración crónica de cocaína o anfetaminas induce a la baja (down-regulated) los GRP. No obstante, la actividad incrementada del acoplamiento AP-1 se mantiene al menos una semana después de la discontinuidad de la droga. Esto puede ser debido a la inducción y acumulación de ciertos antígenos relacionados con Fos (Fos-related antigens) denominados "Fras crónicos" (Hyman, 1996; Nestler, 2001). Esos Fras crónicos son productos del gen fos B. Entre los productos de este gen, se encuentran el factor transcripcional Fos B y una variante truncada del mismo, el Δ fosB. Existen varias versiones del Δ fosB que presentan diferentes valores M_r , y que corresponden a proteínas de 33, 35 y 37 kDa, que son isomorfas. La proteína 33kDa es la primera en aparecer, y corresponde a las proteínas tipo Fos (Fos-like protein) inducida de forma rápida y transitoria por el gen precoz fos B. Ahora bien, ARNm Δ fosB da lugar a productos génicos (proteínas 35k Da y 37 kDa) que son relativamente estables y se acumulan en las células estriatales (Chen et al., 1997). Δ fosB se heterodimeriza sobre todo con JunD y en menor medida con JunB (Hiroi et al., 1998; Perez-Otano et al., 1998) para formar complejos AP-1 de acción prolongada, que median en los efectos a largo plazo de las drogas de abuso en los circuitos cerebrales que subyacen en la adicción (Nestler et al., 2001). Así, Δ fosB es tanto un producto génico de inducción rápida y transitoria en respuesta a la administración aguda de un estimulante como la cocaína, como un producto estable, con un ritmo lento de degradación, en sus versiones de proteínas 35k Da y 37 kDa, como respuesta a la administración repetida de cocaína.

El factor transcripcional Δ fosB induce la expresión de varios genes, como el GluR2, una subunidad del receptor de glutamato AMPA. Esta subunidad reduce la conductancia y permeabilidad al Ca^{++} de las neuronas del nucleus accumbens, reduciendo la excitabilidad de las mismas. Δ fosB también induce la expresión del gen que codifica la dinorfina. Esto es así ya que Δ fosB es inducido en las neuronas espinales medias del nucleus accumbens que contienen sustancia P/dinorfina. La liberación de dinorfina inhibe

la actividad dopaminérgica via receptores opioides K. Otro gen inducido por Δ fosB es el Cdk5 (cyclin-dependent kinasa-5) (Chen et al., 2000). La inducción de Ddk5 altera la actividad dopaminérgica, al menos en parte, via incremento de la fosforilación del DARPP-32 (dopamine regulated phosphoprotein 32) (Bibb et al., 2001), que se convierte así en un inhibidor de la proteína kinasa A (Bibb et al., 1999). Así, la expresión de Cdk5 puede contrabalancear los efectos agudos de la cocaína mediados por el receptor D_1 y las proteínas que señalan la regulación al alza del AMPc (Terwi llinger et al., 1991; Freeman et al., 2001).

3. Modelo de Adicción a la Cocaína y regulación génica

Partimos de dos mecanismos básicos: 1) por una parte, la interacción de los procesos oponentes en respuesta a una dosis de cocaína, basado en la propuesta de los procesos oponentes de Solomon y Corbit (1974); y 2) la tendencia progresiva al incremento de la activación tónica general del cerebro en respuesta a la administración repetida de la droga, tal como pronostica la teoría del rasgo único de personalidad (Amigó, 2005).

El modelo de Solomon y Corbit predice que en la respuesta fisiológica a una determina droga, en este caso la cocaína, existen dos procesos opuestos, uno de carácter activador, con aumento del tono hedónico positivo, y otro oponente, depresor o inhibidor, con aumento del tono hedónico negativo, y que representa un mecanismo compensatorio para recuperar la homeostasis del organismo. Con la repetición del consumo de droga, el proceso oponente se activa antes, y es más intenso y prolongado, dando lugar a la tolerancia de la droga y la adicción. Por su parte, Amigó defiende la existencia de un único rasgo básico de personalidad, llamado extraversión, de carácter dimensional, que abarca desde un polo de baja activación general (extraversión) hasta el polo opuesto de alta activación general (introversión). Las patologías (como la adicción), desplazan la puntuación en el rasgo hacia el extremo de la introversión, y por tanto, un aumento de la activación general (también de la activación cerebral).

La síntesis de las dos propuestas, la teoría del rasgo único y la teoría de los procesos oponentes, conduce a la predicción de que la adicción a las drogas, y en este caso particular, a la cocaína, supondrá un desplazamiento de la puntuación del sujeto en la dimensión de extraversión, hacia el polo de introversión, que implica una mayor activación cerebral y general duradera, y con una respuesta mayor del proceso oponente depresor, que conducirá a una mayor tolerancia al efecto activador de la droga, y a un aumento de la conducta de consumo compulsivo y de búsqueda de droga, con la expectativa, por parte del adicto, de recuperar una respuesta fásica intensa al consumo de droga. Este desplazamiento hacia el polo introvertido de la dimensión no es lineal. sino que sigue la forma de la U invertida, de manera que tras las primeras repeticiones del consumo, la respuesta a la droga es mayor (sensibilización) hasta que alcanza un máximo, a partir del cual la respuesta es menor (tolerancia). En este sentido, la sensibilización y la tolerancia no serían fenómenos opuestos, sino gradientes (en sentido no lineal) de incrementada activación cerebral. Un intento previo de integrar la teoría de los procesos opuestos con una función U invertida de activación cerebral es la que desarrolló Grossberg (2000). Pero se trata de un modelo aplicable a la esquizofrenia, mientras que el modelo que aquí se defiende es más abarcador e integrador, ya que se refiere a los rasgos básicos de personalidad que fundamentan todo tipo de comportamiento, tanto normal como patológico.

Queda claro que la teoría del rasgo único predice cambios duraderos y por tanto, neuroadaptaciones a largo plazo, lo que, a su vez, implica cambios en la regulación génica. Anteriormente hemos citado algunos de los genes más relevantes implicados en la respuesta aguda y crónica a la cocaína. Veamos ahora, a la luz de los fundamentos fisiológicos expuestos, algunas consideraciones y predicciones que se proponen en este estudio.

En primer lugar, cabe decir que uno de los genes más importantes que se expresan como respuesta aguda a la cocaína es el c-fos, implicado en el proceso activador. Así, para la expresión de c-fos en el estriado, se requiere receptores D_1 y NMDA funcionales, que estén

o bien localizados en las neuronas espinales sensitivas a la cocaína, o moduladas en circuitos locales por interacciones de dopamina y glutamato (Hyman, 1996; Young et al., 1991; Berreta et al., 1992; Torres y Rivier, 1993). El producto del gen c-fos se induce rápidamente y es transitorio. A medida que se repite el consumo de cocaína, tal como ya se ha indicado antes, se produce una regulación a la baja del producto de este gen.

Uno de los genes más importantes implicados en el proceso oponente es el gen fos B. Los estudios con ratones sin el gen (knockout mice) mostraron un incremento en los efectos agudos de la cocaína y una completa ausencia de proteínas Fras crónicas de 35-37 kDa en el estriado (Hiroi et al., 1997). Así, los productos génicos del fos B son de carácter inhibitorio, siendo los factores de transcripción Fos B, Δ fosB 33 kDa, productos génicos de inducción rápida y transitoria, mientras que las proteínas Δ fosB 35-37 kDa son los productos estables y duraderos que se acumulan en las células del estriado con la repetición del consumo de cocaína. Así, se ha observado que la sobre-expresión de Fras crónico Δ fosB, sensibiliza a los animales a las propiedades incentivas de la cocaína, lo cual puede incrementar el comportamiento de búsqueda de droga (Colby et al., 2003), a la vez que se ha relacionado con conductas reforzadas naturalmente, como el dar vueltas en los ratones (wheel running), sugiriéndose su implicación en diferentes conductas compulsivas, como trastornos alimenticios, juego compulsivo y trastorno obsesivo-compulsivo (Werme et al., 2002).

Así, el Δ fosB 33 kDa, de inducción rápida y transitoria, estaría implicado en el proceso oponente en la respuesta aguda a la cocaína, mientras que las isoformas 35-37 kDa estarían implicadas en la respuesta al consumo crónico de cocaína y en la primera etapa del síndrome de abstinencia, ya que son productos estables que se acumulan con la repetición del consumo. La teoría del rasgo único predice que a medida que la puntuación de un sujeto se desplaza hacia el polo introvertido de la dimensión (como en el proceso de adicción), los mecanismos cerebrales de tipo inhibitorio predominan ostensiblemente, así como la activación general aversiva, ansiedad y

síntomas relacionados, como el comportamiento compulsivo. Ya hemos visto que la sobreexpresión de Δ fosB se asocia a determinados comportamientos compulsivos. En cuanto a lo demás, hay que recordar que los genes-objetivo de Δ fosB son, entre otros, GluR2, cDk5 y el gen de la dinorfina. Todos ellos son genes que inducen productos inhibidores de la actividad dopaminérgica y, como en el caso de la dinorfina, que producen estados de ánimo disfóricos.

4. El Modelo de Regulación Génica de la Cocaína REGEN

Resumiendo los resultados de las investigaciones detalladas en la bibliografía reseñada podríamos decir:

1. La cocaína o la L-Dopa, a través de la activación de los receptores D_1 , producen un incremento de las proteínas G_s/G_{olf} y del AMPC.
2. Las proteínas G_s/G_{olf} activan la producción de Kinasa A.
3. La Kinasa A fosforila el CREB y, a través de los receptores NMDA, produce un incremento del calcio intracelular en el Estriado.
4. El calcio intracelular en el Estriado activa los genes jun-D, c-jun, jun-B y c-fos, que son genes de respuesta precoz (GRP).
5. El gen c-fos produce la proteína Fos, y los genes c-jun y jun-B producen otras proteínas. Todas ellas forman compuestos homodiméricos o heterodiméricos.
6. Por otra parte, Fos activa el gen fos-B, que también es un gen de respuesta precoz.
7. El gen fos-B produce las proteínas Fos-B y Δ fos-B.
8. El factor de transcripción Δ fos-B produce de forma rápida y transitoria la proteína 33kDa. También produce compuestos heterodiméricos con la colaboración del gen jun-D. Además, induce la expresión del gen GluR2 (que es una sub-unidad del receptor de glutamato AMPA), del gen que produce la dinorfina, del gen Cdk5 y, del gen ARNm- Δ fos-B.
9. Los compuestos homodiméricos y heterodiméricos producidos en 5. y en 8. se acoplan en los lugares AP-1 del ADN y se mantienen más de una semana después de la toma de cocaína. Y, allí hacen que se

expresen los genes de respuesta lenta (GRL), dando lugar a una neuroadaptación (adicción).

10. Además el gen ARNm- Δ fos-B, (activado en 8.) produce las proteínas 33kDa y 35kDa que son estables y se acumulan en las células del Estriado, colaborando en el proceso adictivo.
11. El gen GluR2 (activado en 8.) induce la conductancia y la permeabilidad al calcio en el Núcleo Acumbens.
12. La dinorfina (generada en 8.), activa los receptores opioides k.
13. El gen Cdk5 (activado en 8.) produce la fosforilación del DARPP-32, convirtiéndose este en un inhibidor de la Kinasa-A (producida en 3.), con lo que se cierra un proceso de autorregulación o retroalimentación negativa.
14. El resultado de los puntos 11., 12 y 13, produce una disminución del AMPc, es decir, de la actividad dopaminérgica. Con ello, se cierra otro proceso de autorregulación o retroalimentación negativa.

El diagrama causal de la Figura 1 esquematiza los aspectos más relevantes del resumen anterior. Y, el diagrama hidrodinámico del la Figura 2, que se inspira en el diagrama causal de la Figura 1, nos sugiere ya la lista de variables a considerar en el modelo REGEN. A los efectos de una correcta interpretación de la Figura 2., recordaremos que en un icono rectangular (que simboliza un nivel, depósito o almacén) se especifica todo aquello que se acumula o permanece un tiempo y tiene un proceso de producción (o flujo entrante) y un proceso de degradación (o flujo saliente). Obsérvese que los iconos correspondientes a los flujos entrantes o salientes tratan de asemejar llaves de paso y proceden o desembocan en unas respectivas “nubes” que representan “fuentes inagotables o sumideros irrellenables”. En los iconos con doble círculo figuran los parámetros, datos o variables de entrada del modelo.

De acuerdo con la Figura 2, la lista de las variables a considerar en esta primera versión del modelo REGEN, es la siguiente:

EEXC Efecto excitador; dependiente del incremento de los receptores D1; NMDA y AMPA

EDEP Efecto depresor; dependiente de la reducción de los receptores D1; NMDA y AMPA

ETER Efecto termostato; que tiende al individuo a volver a su nivel de excitación normal

DOGL Nivel de excitación (medido como nivel de dopamina y de glutamato)

DOGI Nivel de excitación inicial (medido como nivel de dopamina y de glutamato)

PEXC Potencia del efecto excitador; dependiente de las características del individuo

PEDE Potencia del efecto depresor; dependiente de las características del individuo

ATER Potencia del efecto termostato; dependiente de las características del individuo

BTER Nivel de excitación (dopamina y glutamato) basal o normal en el individuo

DRNA Droga ingerida y todavía no asimilada

DRAC Droga asimilada y activa en el organismo

DRNU Nueva droga que se ingiere en el instante actual

DRAS Droga que se asimila en el instante actual

DRDE Droga asimilada que se degrada y desaparece en el instante actual

TASI Tasa de asimilación de la droga ingerida

TADE Tasa de degradación de la droga asimilada y activa

REAC Receptores D₁; NMDA y AMPA activos en el instante actual

REAI Receptores D₁; NMDA y AMPA activos inicialmente

RENA Receptores nuevos que se activan en el instante actual

REDE Receptores que se desactivan en el instante actual

PAFO Potencia que tiene el Fos para activar receptores

PADR Potencia que tiene la droga para activar receptores

TDER Tasa de desactivación de los receptores
DB57 Proteínas 35-37 kDa (las que son más estables) presentes

DB5I Proteínas 35-37 kDa (las que son más estables) presentes inicialmente

DB5A Nueva producción de proteínas 35-37 kDa (las que son más estables)

DB5D Degradación de proteínas 35-37 kDa (las que son más estables)

PAK5 Potencia que tienen las kinasas para estimular la producción de 35-37 kDa

TDD5 Tasa de desactivación de las proteínas 35-37 kDa

FOSS Proteína Fos presente
FOSI Proteína Fos presente inicialmente
FOAC Nueva proteína Fos que se activa en el instante presente
FODE Proteína Fos que se desactiva en el instante presente
PACF Potencia que tienen las kinasas para estimular la producción de Fos
TDFO Tasa de desactivación de las proteínas Fos
DB33 Proteínas 33 kDa (las que son transitorias) presentes
DB3I Proteínas 33 kDa (las que son transitorias) presentes inicialmente
DB3A Nueva producción de proteínas 33 kDa (las que son transitorias)
DB3D Degradación de proteínas 33 kDa (las que son transitorias)
PAK3 Potencia que tienen las kinasas para estimular la producción de 33 kDa
TDD3 Tasa de desactivación de las proteínas 33 kDa
PKAC Proteínas kinasas activas
PKAI Proteínas kinasas activas inicialmente
PKNA Nuevas proteínas kinasas que se activan en el instante actual
PKDE Proteínas kinasas que se desactivan en el instante actual
PRAK Potencia activadora de las kinasas que tienen los receptores
TDEK Tasa de desactivación de las kinasas
PCDK Potencia desactivadora de las kinasas que tiene el gen Cdk5
CDK5 Cantidad de gen Cdk5 activo
CDKI Cantidad de gen Cdk5 activo inicialmente
CDNA Nuevo gen Cdk5 que se activa en el instante presente
CDDE Gen Cdk5 que se desactiva en el instante presente
P5AC Potencia de las proteínas 35-37 kDa para activar al gen Cdk5
PFAC Potencia de la proteína Fos para activar al gen Cdk5
P3AC Potencia de la proteína 33 kDa para activar al gen Cdk5
TDCD Tasa de desactivación del gen Cdk5
GLR2 Cantidad de gen GluR2 activo
GLRI Cantidad de gen GluR2 activo inicialmente
GLNA Nuevo gen GluR2 que se activa en el instante presente
GLDE Gen GluR2 que se desactiva en el instante presente

P5AG Potencia de las proteínas 35-37 kDa para activar al gen GluR2
PFAG Potencia de la proteína Fos para activar al gen GluR2
P3AG Potencia de la proteínas 33 kDa para activar al gen GluR2
TDGL Tasa de desactivación del gen GluR2

En cuanto a las ecuaciones que relacionan las variables consideradas, téngase en cuenta que cada nivel (icono rectangular) de la Figura 2 se traduce en una ecuación diferencial. Por consiguiente el modelo REGEN, en esta primera aproximación, consistirá en el sistema de 10 ecuaciones diferenciales acopladas que se presenta a continuación.

En las ecuaciones (1) se expresa que en la variación de la cantidad de cocaína y glutamato (excitación en lo sucesivo) (1.1) interviene el efecto excitador, el efecto termostato y, el efecto depresor. El valor de la excitación en el instante inicial (1.2): $DOGL(0)$ es $DOGI$ (un dato). El efecto excitador (1.3) se considera proporcional al incremento de receptores D_1 , NMDA y AMPA. El efecto depresor (1.4) se considera proporcional a la desactivación de los mismos receptores. El efecto termostato (1.5) se considera proporcional a la diferencia entre la excitación basal o normal y la excitación actual.

$$\frac{d(DOGL)}{dt} = EEXC(t) + ETER(t) - EDEP(t) \quad (1.1)$$

$$DOGL(0) = DOGI \quad (1.2)$$

$$EEXC(t) = RENA(t) \cdot PEXC \quad (1.3)$$

$$EDEP(t) = REDE(t) \cdot PEDE \quad (1.4)$$

$$ETER(t) = ATER \cdot (BTER - DOGL(t)) \quad (1.5)$$

(1)

En las ecuaciones (2) vemos que la variación de la cantidad de droga todavía no asimilada (2.1) equivale a la cantidad de nueva droga introducida en el cuerpo menos la cantidad de droga recién asimilada. Y, que la variación de la cantidad de droga asimilada (2.4) equivale a la droga recién asimilada menos la cantidad de droga recién degradada. Así mismo, vemos que la cantidad de droga recién asimilada (2.3) es proporcional a la cantidad de droga sin asimilar existente en el cuerpo y, que la cantidad de droga recién degradada (2.6) es

proporcional a la cantidad de droga ya asimilada existente en el organismo.

$$\frac{d(DRNA)}{dt} = DRNU(t) - DRAS(t) \quad (2.1)$$

$$DRNA(0) = DRNI \quad (2.2)$$

$$DRAS(t) = DRNA(t) \cdot TASI \quad (2.3)$$

$$\frac{d(DRAC)}{dt} = DRAS(t) - DRDE(t) \quad (2.4)$$

$$DRAC(0) = DRAI \quad (2.5)$$

$$DRDE(t) = DRAC(t) \cdot TDEG \quad (2.6)$$

(2)

En las ecuaciones (3) vemos que la variación de la cantidad de receptores D₁, NMDA y AMPA (3.1) equivale a los de nueva activación menos los que se desactivan. También vemos que los que se activan (3.3) lo hacen de manera proporcional a la cantidad de droga asimilada existente en el organismo y, los que se desactivan (3.4) lo hacen de manera proporcional, por una parte, a los que hay activos y, por otra a la cantidad de GluR2 activo.

$$\frac{d(REAC)}{dt} = RENA(t) - REDE(t) \quad (3.1)$$

$$REAC(0) = REAI \quad (3.2)$$

$$RENA(t) = DRAC(t) \cdot PADR + FOSS(t) \cdot PAFO \quad (3.3)$$

$$REDE(t) = REAC(t) \cdot TDER \quad (3.4)$$

(3)

En las ecuaciones (4) tenemos la variación de la cantidad de proteínas 35-37 kDa (4.1) como diferencia entre las que se producen y las que se degradan. Las que se producen (4.3) lo hacen proporcionalmente a la cantidad de proteínas kinasas existentes. Las que se degradan o inhiben (4.4) lo hacen proporcionalmente, por una parte, a las que hay y, por otra, a la cantidad de gen Cdk5 que está activo.

$$\frac{d(DB57)}{dt} = DB5A(t) - DB5D(t) \quad (4.1)$$

$$DB57(0) = DB5I \quad (4.2)$$

$$DB5A(t) = PKAC(t) \cdot PAK5 \quad (4.3)$$

$$DB5D(t) = DB57(t) \cdot TDD5 \quad (4.4)$$

(4)

En las ecuaciones (5) tenemos que, la variación de la cantidad de proteína Fos (5.1) equivale a la que se produce menos la que se consume. La Fos que se produce (5.3) es proporcional a la cantidad de proteínas Kinasas activas y, el Fos que se consume (5.4) es proporcional al existente.

$$\frac{d(FOSS)}{dt} = FOAC(t) - FODE(t) \quad (5.1)$$

$$FOSS(0) = FOSI \quad (5.2)$$

$$FOAC(t) = PKAC(t) \cdot PAKF \quad (5.3)$$

$$FODE(t) = FOSS(t) \cdot TDFO \quad (5.4)$$

(5)

Las ecuaciones (6) nos muestran como la variación de cantidad de proteína 33 kDa (6.1) se obtiene por diferencia entre la que se produce y la que se consume. La que se produce (6.3) se considera proporcional a la cantidad de proteínas kinasas activas y, la que se consume (6.4) se considera proporcional a la existente.

$$\frac{d(DB33)}{dt} = DB3A(t) - DB3D(t) \quad (6.1)$$

$$DB33(0) = DB3I \quad (6.2)$$

$$DB3A(t) = PKAC(t) \cdot PAK3 \quad (6.3)$$

$$DB3D(t) = DB33(t) \cdot TDD3 \quad (6.4)$$

(6)

Las ecuaciones (7) muestran la variación de la cantidad de proteínas kinasas (7.1) como diferencia entre las que se activan y las que se desactivan. Las que se activan (7.3) lo hacen de manera proporcional a la cantidad de

receptores D₁, NMDA y AMPA activos. Las que se desactivan (7.4) lo hacen, por una parte, de manera proporcional a las existentes activas y, por otra, de manera proporcional a la cantidad de gen Cdk5 activo.

$$\frac{d(PKAC)}{dt} = PKNA(t) - PKDE(t) \quad (7.1)$$

$$PKAC(0) = PKAI \quad (7.2)$$

$$PKNA(t) = REAC(t) \cdot PRAK \quad (7.3)$$

$$PKDE(t) = PKAC(t) \cdot TDEK + CDK5(t) \cdot PCDK \quad (7.4)$$

(7)

Las ecuaciones (8) nos muestran que la variación de la cantidad de gen Cdk5 activo (8.1) se obtiene por diferencia entre el que se activa y el que se desactiva. La cantidad de gen Cdk5 que se activa (8.3) tiene tres componentes aditivas: la primera proporcional a la cantidad de proteínas 35-37 kDa, la segunda proporcional a la cantidad de Fos y, la tercera proporcional a la cantidad de proteína 33 kDa. La cantidad de gen Cdk5 que se desactiva (8.4) se considera proporcional a la cantidad activa existente.

$$\frac{d(CDK5)}{dt} = CDNA(t) - CDDE(t) \quad (8.1)$$

$$CDK5(0) = CDKI \quad (8.2)$$

$$CDNA(t) = DB57(t) \cdot P5AC + FOSS(t) \cdot PFAC + DB33(t) \cdot P3AC \quad (8.3)$$

$$CDDE(t) = CDK5(t) \cdot TDCD \quad (8.4)$$

(8)

Por último, en las ecuaciones (9) vemos como la variación de la cantidad de gen GluR2 activa se obtiene restando la nueva que se activa y la que se desactiva. La nueva que se activa (9.3) tiene tres componentes aditivas: la primera proporcional a las proteínas 35-37 kDa, la segunda proporcional a la cantidad de Fos y, la tercera, proporcional a la cantidad de proteína 33 kDa. La cantidad de gen GluR2 que se desactiva lo hace proporcionalmente a la cantidad activa existente.

$$\frac{d(GLR2)}{dt} = GLNA(t) - GLDE(t) \quad (9.1)$$

$$GLR2(0) = GLRI \quad (9.2)$$

$$GLNA(t) = DB57(t) \cdot P5AG + FOSS(t) \cdot PFAG + DB33(t) \cdot P3AG \quad (9.3)$$

$$GLDE(t) = GLR2(t) \cdot TDGL \quad (9.4)$$

(9)

5. Experimentos necesarios para validar el modelo REGEN

Hemos presentado nuestra propuesta de un modelo matemático dinámico explicativo de los fenómenos bioquímicos implicados en el proceso de adicción a una droga estimulante, en concreto, la cocaína. Obsérvese que se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, lo cual no es muy común en la naturaleza, donde abundan las no-linealidades. Es probable que este sistema tenga que ser revisado, ajustado y calibrado para que explique situaciones reales. Tales situaciones deberán determinarse por medio de la experimentación. La experimentación pertinente no parece nada fácil. Se trataría de suministrar al sujeto o sujetos (una muestra aleatoria, en condiciones ideales) dosis periódicas de cocaína y al mismo tiempo determinar la concentración en varias zonas de su cerebro y/o en su sangre de las sustancias que se mencionan en el modelo (y/o quizás de otras relacionadas con las mismas). A partir de estos datos, el tratamiento matemático permitiría el ajuste del modelo y de sus parámetros. Obviamente, la experimentación con seres humanos sería la ideal aunque mucho más compleja que con animales. Dadas las posibilidades que ofrece la resonancia magnética consideramos que sería el método analítico más adecuado. De momento tal enfoque experimental desborda nuestras posibilidades, por lo que sugerimos a quien las tenga (con o sin nuestra colaboración) que siga con este estudio, dado el beneficio que con ello se podría obtener, no solo para la rehabilitación de drogodependientes sino para el mejor conocimiento del funcionamiento del cerebro y para el tratamiento de otras enfermedades mentales. Otras consideraciones sobre la validación experimental de este modelo se presentan en el siguiente y último apartado.

6. Discusión y conclusiones

La estructura del Modelo de Regulación Génica de la Cocaína (REGEN) se ajusta a los resultados generales obtenidos por el cuerpo de investigaciones que se han considerado anteriormente. Así, cabe resumir las consideraciones que han conducido a este modelo de la siguiente manera:

1. La familia de genes tipo Fos está implicada en los efectos a corto y largo plazo de la cocaína.
2. El producto transcripcional del gen c-fos, que se denomina Fos, está implicado en el proceso activador, en la respuesta aguda a la cocaína.
3. Los productos transcripcionales del gen Fos B, están implicados en el proceso opoente, de carácter compensatorio, tanto a corto como a largo plazo.
4. Con la repetición del consumo, se produce una disminución de la expresión del gen c-fos y un aumento progresivo de Δ fosB 35-37 kDa, que es el producto más estable de los que induce el gen fos B.
5. Esta acumulación de Δ fosB 35-37 kDa explica que con la repetición del consumo, cada nueva dosis produzca un efecto inhibitor mayor, más rápido y más prolongado. También explica que en el primer período de la abstinencia, se mantenga el nivel alto de activación.
6. El carácter estable del cambio inhibitorio inducido por el Δ fosB 35-37 kDa se manifiesta por la inducción de los productos génicos GluR2, cDk5 y el gen de la dinorfina, que reducen la actividad dopaminérgica y producen efectos emocionales negativos.

Entre las limitaciones del estudio, tenemos que decir que se ha hecho referencia a un número reducido de genes y que, además, se han obviado aspectos anatómicos importantes. Así, por ejemplo, no se ha distinguido entre los efectos génicos en el estriado ventral vs estriado dorsal u otras regiones del cerebro, ni los efectos vinculados a los dos tipos de células espinales medias del estriado, las que expresan encefalina (con D₂) y las que expresan dinorfina (con D₁ y sustancia P). También sería importante validar este modelo, no solo con cocaína sino también con otras drogas, tanto estimulantes como depresoras del sistema

nervioso. Son necesarios, por tanto, estudios futuros que incorporen una mayor complejidad al modelo aquí presentado, aportando un mayor número de variables y un esquema espacio-temporal.

No obstante, el modelo obtenido, nos indica que es posible estudiar los mecanismos básicos del comportamiento humano a diferentes niveles (activación cortical, biología molecular, psicología, etc.), observando una correspondencia entre los mismos en términos matemáticos, lo que indica procesos básicos comunes. A su vez, esto nos indica que el camino para obtener una visión global e integrada de los respuestas cerebrales al consumo de drogas, es prometedor.

En este sentido, cabe recordar que el bajo nivel de activación tónica del extravertido le predispone a una intensa respuesta fásica a la cocaína, medida tanto por el tono hedónico positivo como por el nivel de dopamina y glutamato producidos (Amigó, 2005). En el caso de los introvertidos, el alto nivel tónico de activación le predispone a respuestas menos intensas como reacción a una dosis de cocaína. Con el aumento de la frecuencia del consumo de cocaína, que conduce a la adicción, se incrementarán los procesos inhibitorios cerebrales, y el extravertido presentará una respuesta fásica cada vez menor (habitación o tolerancia a la droga) o, lo que es equivalente, se desplazará su puntuación de extraversión hacia el polo introvertido.

Podemos decir que, en el caso del extravertido, predominan los procesos excitatorios que permiten intensas respuestas fásicas (tono hedónico y niveles de neurotransmisores), frente a los introvertidos, en los que predominan los procesos inhibitorios. Podemos también hacer una correspondencia entre este aspecto conductual y fisiológico con un genotipo. Así, los extravertidos presentarían una hipofuncionalidad de los receptores a glutamato AMPA y NMDA, y subsensibilidad de los receptores a dopamina D₂ y D₄, mientras que los introvertidos presentarían hiperfuncionalidad de los receptores AMPA (con alta expresión de la unidad GluR2) y NMDA, así como hiperfuncionalidad de los receptores D₂ y D₄. Esto se correspondería con niveles tónicos bajos de neurotransmisores en

los extravertidos y niveles altos en los introvertidos, lo que implica mayor reactividad fásica a estímulos externos de los extravertidos frente a los introvertidos (para una revisión y discusión del tema, ver Amigó, 2005).

Estos aspectos están contemplados en nuestro modelo matemático. Así, en el diagrama causal de la Figura 1, diagrama causal agregado, se observa que la cocaína, en primer lugar, aumenta el nivel de neurotransmisores y la activación de los receptores a glutamato (AMPA y NMDA) y dopamina (D_1). Pero estos efectos van a depender del nivel basal que presente el sujeto, tanto en relación al nivel de neurotransmisores como de receptores (número y/o sensibilidad) y, por tanto, en relación al nivel de extraversión del sujeto.

Por otra parte, observamos que a lo largo del proceso de adicción, van predominando los procesos inhibitorios, a partir de la producción de Δ fos B, GluR2 (que reduce la entrada de calcio), la dinorfina (que frena la producción de dopamina) y de cDk5, que inhibe la acción de la proteína kinasa A. El Δ fos B 35-37 kDa se acumula con cada dosis, lo cual representa una fuente persistente de productos que reducen la respuesta fásica de la célula a una nueva dosis de droga. Cabe pensar que, según la teoría del rasgo único que nos sirve de marco teórico, este es el genotipo del introvertido y el resultado de la regulación génica de la toma continuada de cocaína en un extravertido.

Todo esto sirve para integrar conceptos y resultados experimentales y para adquirir una visión global y explicativa de la personalidad y el consumo de drogas. Pero también este modelo (REGEN) nos permite proponer posibles aplicaciones terapéuticas, cuya experimentación serviría para validar el modelo. Así, modificar la expresión génica que fundamenta la conducta, tanto a partir de estímulos ambientales como farmacológicos, se convierte en una herramienta de gran valor para obtener cambios duraderos y consistentes en el comportamiento humano.

Se trata de una propuesta de largo alcance y que requerirá estudio experimental, pero que queremos dejar esbozada y justificada en este apartado. Veamos. Existe un procedimiento

para reproducir a voluntad los efectos de las drogas, basado en los principios de sugestión y aprendizaje, llamado *terapia de auto-regulación* (Amigó, 1992 a, 1998) y que ha mostrado su eficacia para la reproducción voluntaria de los efectos subjetivos de la cocaína (Amigó, 1993) y de otros estimulantes como la cafeína y la efedrina (Amigó, 1992b, 1994). Por otra parte, este procedimiento ha mostrado su eficacia para la reducción del craving a las drogas (Amigó, 1996) y para el tratamiento de los trastornos emocionales y el estrés (Amigó, 1997).

También se ha demostrado que la terapia de auto-regulación es eficaz para reproducir los efectos eufóricos del metilfenidato, en experimentos con EEG e imagen cerebral (Amigó, 2005). Sería muy interesante observar si este procedimiento es capaz de producir un cambio en la regulación génica que pueda frenar el proceso adictivo o producir otros cambios emocionales o conductuales. Dicho en otros términos, la reproducción continuada de los efectos euforizantes de la cocaína sin los efectos de rebote ni de malestar o craving, podría inducir una regulación génica que revirtiera el proceso adictivo o que, aplicado a otro tipo de problemas psicológicos o psiquiátricos, aumentara la emocionalidad positiva de una determinada persona. Nos referimos al hecho que, gracias a este procedimiento, sea posible un cambio de personalidad, global, de tendencias de conducta, de carácter, al inducir determinadas regulaciones génicas que se correspondan con el genotipo de un determinado tipo de personalidad.

Se trata de una propuesta que aún debe ser probada experimentalmente, pero las evidencias recogidas hasta el presente auguran que esto es posible, y que la inducción génica a través de un procedimiento psicológico estructurado, puede ser una realidad. No hay duda de que, de ser esto así, se abriría un nuevo camino de posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras muy prometedor.

REFERENCIAS

Amigó, S. (1992a). *Manual de Terapia de Autorregulación*, Valencia, Promolibro.

Amigó, S. (1992b). Terapia de Autorregulación y reproducción voluntaria de los efectos de la cafeína: estudio experimental de caso único, *Informació Psicológica*, 49, 46-50.

Amigó, S. (1993). Reproducción voluntaria de los efectos de la cocaína y del éxtasis por medio de la terapia de autorregulación, *Informació Psicológica*, 53, 17-26.

Amigó, S. (1994). Self-regulation therapy and the voluntary reproduction of stimulant effects of ephedrine : possible therapeutic applications, *Contemporary Hypnosis*, 11, 108-120.

Amigó, S. (1996). Vencer el deseo de la droga: un tratamiento alternativo. En S. Amigó (Ed.), *II Jornadas sobre drogodependencias*. Valencia: UPV.

Amigó, S. (1997). Uso potencial del metilfenidato y la sugestión en el tratamiento psicológico y en el aumento de las potencialidades humanas: un estudio de caso. *Análisis y Modificación de Conducta*, 23, 863-890.

Amigó, S. (1998). Self-regulation Therapy: Suggestion Without Hypnosis. En I. Kirsch, A. Capafons, E. Cardeña y S. Amigó (Eds). *Clinical Hypnosis and Self-Regulation Therapy: A cognitive-behavioral perspective*, American Psychological Association, Washington.

Amigó, S. (2005). *La teoría del rasgo único de personalidad. Hacia una teoría unificada del cerebro y la conducta*. Editorial de la UPV: Valencia.

Berreta, S., Roberston, H.A. y Graybiel, A.M. (1992). Dopamine and glutamate agonists stimulate neuron-specific expression of Fos-like protein in the striatum. *J. Neurophysiol.*, 68, 767-777.

Bibb, J.A., Snyder, G.L., Nishi, A., et al., (1999). Phosphorylation of DARPP-32 by

Cdk5 modulates dopamine signalling in neurons. *Nature*, 402, 669-671.

Bibb, J.A., Chen, J.s., Taylor, J.R., et al. (2001). Effects of chronic exposure to cocaine are regulated by the neuronal protein Cdk5. *Nature*, 410, 376-390.

Berke, J., Paletzki, R.F., Aronson, G.J., Hyman, S.E. y Gerfen, C.R. (1998). A complex program of striatal gene expression induced by dopaminergic stimulation. *The Journal of Neuroscience*, 18, 5301-5310.

Chen, J., Kelz, M., Hope, B.T., Nakabeppu, Y. y Nestler, E.J. (1997). Chronic Fos-related antigens: stable variant of Δ fosB induced in brain by chronic treatments. *The Journal of Neuroscience*, 17, 4933-4941.

Chen, J. S. , Zhang, Y. J. , Kelz, M. B. , Steffen, C. , Ang, E. S. , Zeng, L. & Nestler, E. J. (2000). Induction of Cyclin-Dependent Kinase 5 in the Hippocampus by Chronic Electroconvulsive Seizures: Role of Δ FosB. *J. Neurosci.* 20, 8965-8971.

Colby, C.R., Whisler, K., Steffen, C., Nestler, E.J. y self, D.W. (2003). Striatum cell type-specific overexpression of Δ FosB enhances incentive for cocaine. *The Journal of Neuroscience*, 23, 2488-2493.

Freeman, W.M., Nader, M.A., Nader, S.H., Roberston, D.J., Gioia, L., Mitchell, S.M., Daunais, J.B., Porrino, L.J., Freedman, D.P. y Vrana, K.E. (2001). Chronic cocaine-mediated changes in non-human primate nucleus accumbens gene expression. *J. Neurochem.*, 77, 542-549.

Graybiel, A.M., Moratalla, R. y Roberston, H.A. (1990). Amphetamine and cocaine induce drug-specific activation of the c-fos gene in striosome-matrix compartments and limbic subdivisions of the striatum. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 87, 6912-6916.

Grossberg, S. (2000). The imbalanced brain: from normal to schizophrenia. *Biological Psychiatry*, 48, 81-98.

Hiroi, N., Marek, G.J., Brown, J.R., Ye, H., Saudou, F., Vaidya, V.A., Duman, R.S., Greenberg, M.E. y Nestler, E.J. (1998).

Essential role of the fosB gene in molecular, cellular, and behavioral actions of chronic electroconvulsive seizures. *The Journal of Neuroscience*, 18, 6952-6962.

Hyman, S. E. (1996). Addiction to cocaine and amphetamine. *Neuron* 16, 901-904

Morelli, M., Cozzolino, A., Pinna, A., Fenu, S., Carta, A. y Di Chiara, G. (1993). L-dopa stimulates c-fos expression in dopamine denervated striatum by combined activation of D-1 and D-2 receptors. *Brain Res.*, 623, 334-336.

Nestler, E. J. (2001). Molecular basis of long-term plasticity underlying addiction. *Nat. Rev. Neurosci.* 2, 119-128.

Nestler, E.J., Barrot, M. y Self, D.W. (2001).

Δ fosB: a sustained molecular switch for addiction. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 98, 11042-11046.

Perez-Otano, I., Mandelzys, A. y Morgan, J.I. (1998). MPTP-parkinsonism is accompanied by persistent expression of a Δ fosB-like protein in dopaminergic pathways. *Brain Res. Mol.*, 53, 41-52.

Roberston, G.S., Vincent, S.R. y Fibiger, H.C. (1990). Striatonigral projection neurons contain D₁ dopamine receptor-activated c-fos. *Brain Res*, 523, 288-290.

Solomon, R.L. y Corbit, J.D. (1974). An opponent-process theory of motivation. I. Temporal dynamics of affect. *Psychological Review*, 81, 119-145.

Steiner, H. y Gerfen, C.R. (1995). Dynorphin opioid inhibition of cocaine-induced, D1 dopamine receptor-mediated immediate-early gene expression in the striatum. *J. comp. Neurol.*, 353, 200-212.

Terwilliger, R.Z., Beitner-Johnson, D., Sevarino, K.A., Crain, S.M. y Nestler, E.J. (2001). A general role for adaptations in G-proteins and the cyclic AMP system in mediating the chronic actions of morphine and cocaine on neuronal functions. *Brain Res.*, 548, 100-110.

Torres, G. y Rivier, C. (1993). Cocaine-induced expression of striatal c-fos in the rat is inhibited by NMDA receptor antagonists. *Brain Res. Bull.*, 30, 173-176.

Werme, M., Mecer, C., Olson, L., Gilden, L., Thorén, P., Nestler, E.J. y Brené, S. (2002). Δ FosB regulates wheel running. *The Journal of Neuroscience*, 22, 8133-8138.

Young, S.T., Porrino, L.J. e Iadarola, M.J. (1991). Cocaine induces striatal c-fos-immunoreactive proteins via dopaminergic D1 receptors. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 88, 1291-1295.

Figura 1. Diagrama causal del modelo REGEN

Figura 2. Diagrama hidrodinámico del modelo REGEN